

NUMERAMENTO E AFETOS EM PRÁTICAS DECOLONIAIS

Adriene da Silva Carvalho
E.E Professor Quesnel/ IFSudesteMG /UFMG
adriene.carvalho@ufsudestemg.edu.br

Rafaela Cardoso Teixeira
E.E. Professor Quesnel
rafaela.cardoso.teixeira@educacao.mg.gov.br

Resumo

Este artigo apresenta uma experiência pedagógica com crianças do Primeiro ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental, articulando literatura infantil e educação matemática sob uma perspectiva decolonial. A proposta emergiu da leitura compartilhada da obra *A Árvore Generosa*, de Shel Silverstein, e buscou fomentar reflexões sobre numeramento crítico, justiça, cuidado e afetos nas relações humanas e com a natureza. O objetivo central foi tensionar a lógica disciplinar tradicional, que isola o ensino da matemática dos afetos, da linguagem e dos contextos culturais vividos pelas infâncias. Metodologicamente, a experiência se apoiou em práticas de leitura dialógica, rodas de conversa e atividades matemáticas situadas na narrativa, privilegiando a escuta ativa das crianças e suas interpretações éticas e quantitativas. O referencial teórico baseia-se nos estudos de Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca (2014, 2015) sobre numeramento como prática discursiva, situada e política, nas reflexões de Walter Mignolo (2010) sobre pensamento liminar e colonialidade do saber, e na contribuição de Aníbal Quijano (2005) sobre a colonialidade como estrutura persistente de dominação cognitiva e cultural. Os resultados revelam que as crianças foram capazes de articular conhecimentos matemáticos com valores como empatia, reciprocidade e responsabilidade, construindo compreensões críticas da narrativa para além da literalidade. Conclui-se que integrar literatura e numeramento a partir de uma perspectiva decolonial fortalece práticas educativas mais plurais, sensíveis e comprometidas com a valorização dos saberes locais e da escuta ativa das infâncias.

Palavras-chave: literatura infantil; numeramento; educação decolonial; saberes locais; matemática crítica.

Introdução

O ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em grande parte das práticas escolares, ainda se ancora em abordagens tecnicistas, descontextualizadas e voltadas à repetição de algoritmos e procedimentos abstratos. Essa lógica tradicional tende a ignorar os saberes culturais, as experiências afetivas e os contextos sociais das crianças, convertendo o conhecimento matemático em um campo distante da vida cotidiana. Esse

modelo, centrado na neutralidade e na objetividade do saber, contribui para a perpetuação de uma epistemologia dominante que silencia outras formas de produzir, viver e ensinar conhecimentos.

Neste artigo, propomos um tensionamento dessa racionalidade hegemônica por meio da articulação entre literatura infantil, numeramento e epistemologias decoloniais. A experiência pedagógica aqui relatada emergiu da leitura compartilhada do livro *A Árvore Generosa*, de Shel Silverstein, em uma turma dos anos iniciais do Primeiro Ano do Ensino fundamental, e buscou construir uma prática educativa em que os afetos, os vínculos éticos e os saberes das infâncias fossem valorizados como dimensões legítimas do processo de aprendizagem matemática.

Ao integrar práticas de leitura dialógica, rodas de conversa e atividades de numeramento baseadas na narrativa, buscamos instaurar um espaço educativo de escuta ativa, sensível às interpretações éticas, simbólicas e quantitativas das crianças. Essa proposta se ancora nos estudos de Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca (2014; 2015), que compreende o numeramento como prática discursiva, situada e culturalmente mediada, bem como nas reflexões de Walter D. Mignolo (2010) e Aníbal Quijano (2005), que denunciam a colonialidade do saber e defendem a valorização de epistemes marginais e subalternizadas.

Ao refletirmos sobre a potência de encontros entre literatura e matemática sob uma perspectiva decolonial, pretendemos contribuir para a construção de práticas pedagógicas mais plurais, sensíveis e politicamente engajadas, capazes de desafiar a colonialidade presente nos currículos e de afirmar as infâncias como produtoras de saberes legítimos.

Descrição e Análise de experiência

À luz das epistemologias decoloniais, particularmente das reflexões de Walter D. Mignolo (2010) e Aníbal Quijano (2005), compreendemos que o conhecimento validado nos sistemas educacionais modernos está imerso em uma lógica de poder que marginaliza saberes não europeus e silencia vozes subalternizadas. Mignolo (2010) conceitua essa estrutura como colonialidade do saber, ou seja, a continuidade da dominação colonial por

meio da imposição de um modo hegemônico de conhecer — ocidental, eurocentrado, racionalista, abstrato e desvinculado da vida.

Já Quijano (2005) aprofunda essa discussão ao mostrar como a modernidade produziu uma hierarquia epistêmica que inferioriza os conhecimentos produzidos fora do eixo euro-americano. Para o autor, romper com a colonialidade do saber é reconhecer a legitimidade dos saberes locais, ancestrais e infantis, abrindo espaço para práticas pedagógicas insurgentes.

Segundo Mignolo (2010), é preciso habitar o que chama de pensamento liminar: um espaço de fronteira entre saberes, onde é possível reconhecer a legitimidade dos conhecimentos oriundos das margens — como os produzidos pelas infâncias, pelas comunidades negras, indígenas e populares. Nesse sentido, a escola deve ser entendida não como mera transmissora de conteúdos, mas como território de disputa epistêmica, onde diferentes modos de conhecer podem coexistir e se confrontar.

O numeramento, tal como discutido por Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca (Fonseca e Simões, 2014; Fonseca, 2015), não é uma habilidade técnica e neutra, mas uma prática social e discursiva. Para a autora, numerar é também construir sentidos, articular valores e operar no campo das relações de poder. O que se reconhece como "matemática legítima" é produto de um discurso que privilegia determinados modos de pensar em detrimento de outros, muitas vezes silenciando as formas como sujeitos historicamente marginalizados — inclusive as crianças — se apropriam da matemática em seus cotidianos.

A autora propõe compreender o numeramento como prática enraizada nas experiências, nos afetos e nas culturas locais. Essa concepção rompe com a noção de que há uma única forma correta de aprender e ensinar matemática, reconhecendo a multiplicidade de saberes e formas de expressão. Ensinar números é, também, ensinar relações sociais, modos de ver o mundo e maneiras de organizar a vida.

A proposta pedagógica aqui analisada teve início com a leitura compartilhada do livro *A Árvore Generosa* de Shel Silverstein (2003), obra que narra a relação entre uma árvore e um menino ao longo da vida, marcada por entrega incondicional e ausência de

reciprocidade. A história foi lida e debatida com as crianças em rodas de conversa, nas quais emergiram interpretações éticas, críticas e afetivas da narrativa.

Comentários como “ela ficou doente de tanto dar”, “ele só pegava e não dava nada em troca” e “ele ficou velho, né? porque perdeu o cabelo” revelaram não apenas uma compreensão literária da história, mas também uma elaboração simbólica e quantitativa das relações entre os personagens. As crianças associaram o ato de doar a um desgaste físico (a perda de partes da árvore), a passagem do tempo ao envelhecimento, e a ausência de reciprocidade a uma crítica ética à relação estabelecida.

Essas falas evidenciam, conforme Fonseca (2015), que o numeramento acontece também nas margens do currículo — nas interpretações espontâneas, nas metáforas, nas relações não convencionais que as crianças constroem com os números. A atividade matemática, nesse contexto, incluiu a quantificação de elementos da história (como maçãs, galhos e tronco), a construção de linhas do tempo e a estimativa da idade do personagem com base nas transformações físicas observadas.

Mais do que aprender a contar ou medir, as crianças foram instigadas a pensar criticamente sobre o que os números representavam. Quando uma criança pergunta “por que ele não plantou outra árvore?”, há um deslocamento do foco quantitativo para uma discussão ética e ambiental, que desafia o modelo de consumo predatório presente na narrativa.

Essas conexões demonstram que, ao integrar literatura e matemática, é possível abrir espaço para um numeramento crítico — aquele que articula pensamento lógico e sensibilidade ética, que reconhece os afetos como parte constitutiva do conhecimento e que valoriza as interpretações singulares das crianças como expressão legítima de saber.

A prática pedagógica proposta dialoga com o pensamento liminar de Mignolo (2010) ao legitimar os saberes que emergem das bordas — neste caso, das falas infantis. A escuta ativa, neste contexto, torna-se um gesto político, pois desafia a lógica colonial que atribui às crianças um lugar de subalternidade cognitiva. Ao reconhecer nas suas falas formas de raciocínio matemático, ético e simbólico, a escola se coloca como espaço de insurgência contra a colonialidade do saber.

Conforme Fonseca (2015), a valorização dos discursos das crianças é central para a construção de uma educação matemática crítica, que compreende a aprendizagem como processo coletivo, situado e culturalmente mediado. Assim, a matemática deixa de ser vista como um conjunto de verdades universais e passa a ser entendida como campo simbólico, permeado por disputas, interpretações e afetos.

Considerações finais

A experiência pedagógica desenvolvida a partir de *A Árvore Generosa* demonstrou que é possível construir uma prática de ensino que articule literatura infantil, numeramento e epistemologias decoloniais. Ao reconhecer os saberes das crianças, seus afetos e suas leituras críticas da realidade, instauramos um espaço de aprendizagem sensível, plural e politicamente engajado.

Mais do que ensinar conceitos matemáticos, tratou-se de criar condições para que as crianças elaborassem sentidos próprios, vinculando números a experiências de vida, justiça, cuidado e transformação. Integrar matemática e literatura sob uma perspectiva decolonial significa desafiar a colonialidade do currículo, romper com as cisões entre razão e emoção, e afirmar o direito das infâncias de produzirem e partilharem saberes.

Referências

FONSECA, Maria da Conceição Ferreira Reis. Práticas de numeramento como práticas discursivas: desdobramentos dos estudos do letramento na Educação Matemática. *Educação Matemática em Revista*, v. 20, n. 49, p. 26–39, 2015. Disponível em: <https://revistaabalf.com.br/index.html/index.php/rabalf/article/view/765/509>. Acesso em: 30 de julho de 2025.

FONSECA, Maria da Conceição Ferreira Reis; SIMÕES, Fernanda Maurício. Apropriação de práticas de numeramento na EJA: valores e discursos em disputa. *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 40, n. 2, p. 517–531, jun. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/cH9SS44HhrjR5QYvFX3bKQG/>. Acesso em: 30 de julho de 2025.

MIGNOLO, Walter D. *Histórias locais / Projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. In.: LANDER, Edgardo (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. São Paulo: CLACSO, 2005. pp. 116-142.

SILVERSTEIN, Shel. A árvore generosa. Tradução de Fernando Sabino. São Paulo: Cosac Naify, 2003.